

FITRAT ASARLARIDA MILLIY TARBIYA G‘OYALARI: “IMOM G‘AZZOLIY” HIKOYASI MISOLIDA

Almuratova Gulbaxor Mansur qizi

JDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705413>

*Uyg‘onganlarning vazifasi,
o‘zgalarni ham uyg‘otishdir.
(A.Cho‘lpon)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek jadidchilik harakatining yirik namoyandasi Abdurauf Fitratning “O‘quv” kitobidan o‘rin olgan “Imom G‘azzoliy” hikoyasi milliy tarbiya nuqtayi nazaridan tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Abdurauf Fitrat, milliy tarbiya, Imom G‘azzoliy, jadidchilik, ilm va ma‘rifat, pedagogik qarashlar, ma‘naviy tarbiya, axloq, komil inson, zamonaviy talqin.

Аннотация. В данной статье анализируется рассказ «Имам Газзали» из книги «Учёба» одного из крупнейших представителей узбекского джадидизма Абдурауфа Фитрата с точки зрения национального воспитания.

Ключевые слова: Абдурауф Фитрат, национальное воспитание, Имам Газзали, джадидизм, наука и просвещение, педагогические взгляды, духовное воспитание, нравственность, совершенная личность, современная интерпретация.

Abstract. This article analyzes the story “Imam Ghazali” from the book “Education” by Abdurauf Fitrat, one of the prominent figures of Uzbek Jadidism, from the perspective of national upbringing.

Keywords: Abdurauf Fitrat, national upbringing, Imam Ghazali, Jadidism, knowledge and enlightenment, pedagogical views, spiritual education, morality, perfect individual, modern interpretation.

An‘analarimizni tiklash, ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan ma‘naviy–ma‘rifiy, madaniy meroslarni avlodlarimizga beg‘ubor yetkazib berish kabi muhim vazifalar o‘z ahamiyati jihatidan dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ma‘lumki, har qanday millat ravnaqida eng avvalo shu millat vakillari, ayniqsa yoshlar qalbida milliy g‘urur va milliy tarbiya tuyg‘ularini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlarni komil inson qilib tarbiyalash uchun esa har bir millatning tarixi, ajdodlari bunyod etgan moddiy va ma‘naviy qadriyatlar asosiy manbalardan hisoblanadi. Qaysi millatning o‘tmishida mana shu manba qanchalik salmoqli bo‘lsa, yoshlar qalbida milliy g‘urur va milliy tarbiya tuyg‘usini shakllantirish shunchalik samarali bo‘ladi.

Sharq, balki, butun jahon sivilizatsiyasi uchun muhim ekani – ayni haqiqatdir. “Bu, avvalo, ta‘lim va tarbiya tizimini takomillashtirish, mamlakatimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarni zamonaviy bilim olishga yo‘naltirish, barkamol shaxsni tarbiyalash bilan bog‘liq ekanini biz yaxshi anglaymiz.”– deb ta‘kidlaydi Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev.

Barkamol shaxsni har tomonlama shakllantirish borasida buyuk allomalar ijodlariga bo‘lgan qiziqishni yanada mustahkamlashda Abdurauf Fitrat asarlarini o‘rganish milliy tarbiya tamoyillarini shakllantirishda, ilmiy dunyoqarash, tafakkur faolligi, his–tuyg‘u hamda ijobiy fazilatlarining rivojlanishiga ta‘sir etadi.

Abdurauf Fitrat Vatanni sevdi, uni bizning valine'matimiz deb bildi. Fitrat o'z asarlarida Vatanning go'zalligini tasvirlab shunday deydi:

Qardoshlari, mana, sizga bir o'lka –
Kim, topilmas yer yuzida singari.
Har yonida keng, yam–yashil uchmohlar,
Jon suvidan yetishgandir gullari...

Fitrat o'z vatandoshlarini aziz diyori – Turkistonni sevishga, uni asrashga chorladi. U yoshlarga murojaat qilib, ularni shu Vatan va millat saodati, baxti, ravnaqi uchun fidoyilik ko'rsatishga, jasoratli bo'lishga da'vat etdi:

Og'ir yigit, seni go'zal, nurli ko'zingda
Bu millatning saodatin, baxtin o'qidim.
O'ylashingda, turmushingda hamda o'zingda
Bu yurt uchun qutulishning borligin ko'rdim
Turma – yugur, tinma – tirish, bukilma – yuksal.
Hurkma – kurash, qo'rqma – yopish, yo'rilma – qo'zg'al.

Fitrat “Hurriyat” gazetasida e'lon qilgan bir maqolasida shunday yozadi:

“... har bir kishi o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonishi lozim. Kimki o'z kuchiga ishonmay, orzu qilgan maqsadlariga intilsa, u, albatta, yarim yo'lda yiqilib qoladi. Kimki ishonsa, u, albatta, boshlagan ishini oxiriga yetkazadi. Insonga xos bu his–tuyg'ularni biz millatda ham ko'ramiz. O'zining milliy kuchlariga ishonmaydigan millatlar, albatta, parokanda bo'ladi. O'z intilishlarini amalga oshirish uchun tashqaridan yordam kutayotgan xalq sekin–asta jar yoqasiga qulaydi...”

Fitrat 1917-yil fevral va oktyabr inqilobi oralig'ida milliy kuchlarning birlashuvi haqida shunday deydi:

“Turkiston musulmonlari, keling, Alloh nomi bilan, payg'ambar, din, millat nomi bilan birlashaylik: bizdagi mavjud da'volar va sinfiy bo'linishlarga ko'zimizni yumaylik. Islomning bosh amri – birodarlik va birlik nomi bilan, Alloh uchun, din, vatan va millat uchun biz barchamiz – jadidlar, qadimchilar, mulla va boylar birlashaylik, bir joyga yig'ilib, bir–birimizga yordam beraylik”.

Fitrat ilm–ma'rifatning jamiyat taraqqiyoti, inson kamoloti, madaniyat rivojidadagi o'rnini yuqori baholadi.

Fitratning “O'quv” kitobidan o'rin olgan “Imom G'azzoliy” nomli hikoyada ta'riflanishicha, Imom G'azzoliy Bag'dodda madrasada o'qib, uni tugatgach, kitoblarini hurjunga solib, otga yuklaydi va o'zi minib, shaharga yo'l oladi. Tog' tepasiga chiqqanda qaroqchilarga yo'liqadi. Ular butun boyligini – kitoblarini olib, uni yalang'och holatda qoldiradilar. G'azzoliy ularning ketidan yuraveradi. Bosh qaroqchi unga orqalaridan bormasligini, aks holda boshini olishini aytadi.

G'azzoliy iltimos qilib, kitoblarini qaytarib berishlarini so'raydi, chunki kitobsiz bilimdan ayrilishini tushuntiradi. Bosh qaroqchi kulib: “O'n yil o'qiganlaringni qalbingga joylasang edi, bu kitoblarning yo'qolishi zarar qilmasdi”, deya kitoblarini qaytaradi.

Qaroqchilik sahnasi ramziy ma'noga ega: hayotda inson ko'p sinovlarga duch keladi – bu moddiy yo'qotishlar, muammolar yoki ma'naviy inqirozlar bo'lishi mumkin. Fitrat bu voqea orqali bizni ichki mustahkamlikka, sabrga va ruhiy bardoshlikka chorlaydi. Chunki faqat ichki bilim, e'tiqod va tarbiya insonni har qanday qiyinchilikdan olib o'ta oladi. Fitrat hikoyasida yana bir muhim jihat – kitobning vosita, bilimning esa maqsad ekani yoritiladi. G'azzoliy kitobsiz

qolganida, go‘yoki ilmsiz qolganini his qiladi. Lekin qaroqchining ogohliligi bilan tushunadiki, haqiqiy bilim – qalbda va ongda saqlangan bilimdir. Fitrat bu orqali bizni bilimni rivojlantirish, mustahkamlash va amaliyotga joriy etishga da‘vat etadi.

Masalan, zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan yoshlar ko‘pincha internetdagi ma‘lumotlarni ko‘chirib oladi, lekin ularni tushunmaydi yoki ichki e‘tiqodga aylantirmaydi. Shunday hollarda bilim yuzaki bo‘lib qoladi. Milliy tarbiya esa har bir bilimni shaxsiy e‘tiqodga aylantirishga undaydi.

Fitratning “Imom G‘azzoliy” hikoyasi orqali milliy tarbiyaning quyidagi tamoyillari yoritiladi:

- Bilimni chuqur anglash va qalbga singdirish;
- Sabr-toqatli, e‘tiqodli bo‘lish va sinovlarga bardosh berish;
- Ma‘naviy boylikni moddiy qadriyatlardan ustun qo‘yish;
- Bilimni hayotda tatbiq etish zarurligi.

Bu g‘oyalar zamonaviy yoshlarni ma‘naviy barkamollikka, mustaqil fikrlashga, vatanparvarlik va mas‘uliyat tuyg‘usini chuqur anglashga yetaklaydi. Fitratning bu qarashlari hozirgi o‘zbek jamiyati uchun ham muqaddas milliy tarbiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Fitrat inson kamolotida oila, jamoa, aql komilligi, axloqiy poklik, donishmandlik, shijoat, adolat kabi insoniy fazilatlarini ulug‘ladi. U inson aql va tafakkur yordamisiz saodatga erisha olmasligini, bu borada o‘qituvchilar rahnamo bo‘lishlari kerakligini ta’kidlaydi. U o‘qituvchilarga murojaat qilib, ularni turk eliga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishga chorlaydi:

Orqadoshlar, to‘planaylik jahlnig uyin yiqqali,
El ko‘zin olgan qorong‘u pardalarni yirtqali.
Biz erurmiz ma‘rifat arslonlari, ilm erlari,
To‘planaylik turk eliga to‘g‘ri yo‘llar ochqali.

Fitrat uchun millat tinchligi va ravnaqi har qanday qadriyatlardan ustundir. Uning ta’kidlashicha, odamlar qanday din, mazhab, qavm va millatga bo‘linmasin, bir otaning farzandlaridirlar, bir jinsdandirlar. Shunday ekan, ular o‘zaro ahil bo‘lmog‘i kerak. Abdurauf Fitrat o‘zining ilmiy, adabiy, ma‘rifiy asarlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, millatparvarlik, ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini bayon etdi, milliy tarbiyani keng yoyishni vijdoniy burch deb bildi.

Fitrat vatan ravnaqi, xalq va millat ozodligi, farovonligi uchun kurashdi. Bu yo‘lda o‘zi fidoyilik timsoli bo‘ldi. U yoshlar haqida qayg‘urib, ularni jismonan sog‘lom, ilm–fan egasi qilib voyaga yetkazish haqida fikr yuritdi. Uning vatanparvarlik, xalqparvarlik, ilm–fan taraqqiyoti haqidagi g‘oyalari bugungi davr uchun ham bebaho va o‘ta dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Abdurauf Fitrat. Chin sevgi. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1996.
3. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil.